

ІГРИ В СТИЛІ ПІКСЕЛЬ-АРТ

Самусь Юлія ¹, Чемерис Ганна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, 03yliiasamus@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна Anyta.Chemeris@gmail.com

Анотація. Піксельна графіка з'явилась разом з першими комп'ютерними іграми. Обмежене місце пам'яті, обмежений вибор кольорів, розміри комп'ютерних пристроїв змушувало розробляти візуальний дизайн ігор прискіпливо до кожного пікселя. З часом технології прогресували тому і можливостей у розробників ігор стало набагато більше, збільшилася кількість кольорів (з 256 до понад 16 мільйонів), але не дивлячись на прогрес, піксельний стиль полюбився багатьом гравцям, тому стиль Pixel Art залишився та продовжив свій розвиток. Особливо цим стилем почали користуватись інді розробники та художники.

Ключові слова: Стиль Pixel Art, Ігри, Сприйняття кольору, Ігри у стилі Pixel Art.

Pixel Art використовується в іграх стільки ж довго, як і цифрова графіка.

З роками він перетворився з вимушеної міри в окремий жанр у мистецтві та не поступається популярності сучасним технологіям та графіці. Стиль Pixel Art має унікальний вигляд та відновлює відчуття минулого.

Певний вигляд піксельна графіка отримала на початку появи комп'ютерів та комп'ютерних ігор. Пікселі були, скоріш, вимушеною мірою чим певним стилем. Це зумовлювалось тим, що були обмежені можливості: обмежений вибір колірної палітри, обмежена пам'ять, що виділялась на гру, розміри пристроїв з якого грали. Сучасний світ складно уявити без комп'ютерних і мобільних ігор, не зважаючи на те, що вони розважальні чи навчальні.

Нові ігри створюються на основі вже створених старшими поколіннями технологіях, винаходячи сучасні способи творчості в певних обмеженнях або ж, навпаки, руйнуючи їх.

Рис. 1. Приклад піксельної графіки в грі Super Mario Bros.

Піксельні ігри зібрали свою аудиторію, як серед гравців, так і серед розробників ігор. Піксельна графіка є відгалуженням комп'ютерної графіки, її особливість у створенні растрового зображення на рівні пікселів. Піксель – найменша одиниця растрового зображення, що може відрізнитися за кольором та непрозорістю, що допомагає створювати глибину в проєктах. Вперше про термін «піксель арт» згадано у статті Адель Голдберг та Робертом Флеган у 1982 р.

Поняття піксельної графіки тісно пов'язане з іграми через те, що перші ігри мали певне обмеження у розмірах. З розвитком технологій з'являлось більше можливостей, з'явилась 8-бітна графіка. Один байт відповідав за один піксель, тож максимальна кількість кольорів становила 256 кольорів. З часом палітра збільшилась і тепер ми маємо TrueColor, що вміщує 24 біти та представляє понад шістнадцять мільйонів кольорів. Але, не дивлячись на прогрес, стиль не втратив прихильників та продовжує жити як і в іграх так і в малюнках художників.

Піксельна графіка зветься растровим зображенням, вони залежать від від роздільної здатності, тобто їх не можна вільно масштабувати без втрат в якості. Маючи певні обмеження у виборі кольору потрібно бути вмілим фахівцем, аби з обмеженої, підбраної кольорової палітри можна було утворити змішування кольору, гладеньку градієнтну заливку площин максимально вдало. 8-розрядна розважальна система Nintendo мала кольорову палітру з 54 кольорів. З цих 54 кольорів пам'ять палітри могла відобразити вгору лише до 25 кольорів водночас. Через ці обмеження один спрайт складався лише з трьох видимих кольорів, без врахування прозорого кольору фону.

Іноді ці обмеження можна обійти якщо розмістити спрайти окремими шарами, але це створило нову проблему: з 64 лише 8 спрайтів можуть бути показані водночас на одній горизонтальній лінії без мерехтіння. З часом 16-розрядна система Super Nintendo збільшила палітру до 32 768 кольорів, з яких 256 кольорів можуть бути показані на екрані одночасно.

Рис. 2. Гра «Pokémon Red & Blue's» на основі 2-бітної палітри.

Часто, через нестачу кольору, аніматори використовують техніку градієнтів (дизерінг). Ця техніка допомагає зробити гладенький перехід від одного кольору до іншого застосовуючи мінімальну кількість кольорів. Використовуючи дизерінг можна створити додаткові відтінки навіть з обмеженою палітрою. Також дизерінг використовується не лише в якості градієнтів, а і в задніх фонах та на самих персонажах (спрайтах). Його можна використовувати як і на постійній основі так і вкрапленнями аби додати м'якості, текстурності та деталізації.

Рис. 3. Градієнти. Приклад зменшення кольорів за рахунок дизерінгу
Приклад дизерінгу в грі The Bitmap Brothers.

Гра це анімація, анімація складається з великої кількості спрайтів відмальованих аніматором вручну в різних позах. Це класичний спосіб анімації, що використовувався раніше в 8- та 16- бітну еру відеоігор, доки не було можливості використовувати скелетну анімацію. Перевагою та водночас мінусом покадрової анімації є те, що аніматор повинен відмальовувати кожен рух вручну, тому може зробити що завгодно на кожному окремому кадрі. Також перевага в тому, що покадрова анімація не потребує сильної системи, натомість для 3D та скелетної анімації це необхідно. Недолік покадровій анімації в тому, що для плавності рухів потрібно відмалювати більше кадрів анімації, що займає багато людського часу.

Рис. 4. Покадрова анімація спрайту.

Рис. 5. Розробка гри «Flowers of Kora»

Було опрацьовано концепт гри у стилі Pixel Art «Flowers of Kora» (див. рис. 5) це захоплюючий проєкт, що підійде для різної вікової категорії. Цей мобільний додаток допоможе провести час не лише приємно але й корисно. В грі є декілька варіантів міні-ігор, різноманіття рослин та стисло подана інформація про необхідний для них догляд, що легко запам'ятовується. Існує ігровий провідник, що підказує гравцю, магазин з різноманітним декором, насіння квітів. Існує невеликий апгрейд у вигляді зміни розміру локації та збільшення місця на полицях під квіткові горщики. В грі присутня механіка заробітку ігрової валюти у вигляді зірочок та дорогоцінних камінців, за які можливо купити різні додаткові плюшки.

Підсумовуючи, можемо сказати, що все з часом розвивається. Те, що колись було вимишеною дією через обмеженні можливості стало самостійним, відносно популярним стилем, що зміг отримати своїх прихильників серед багатьох гравців, серед інди розробників та навіть сучасних художників.

Створювати Pixel Art ілюстрації може кожен охочий, але для цього потрібні знання у різних складових таких як композиція, поєднання відтінків кольору, розуміння цільової аудиторії.

Літературні джерела

1. Головчанська, Є. О. (2022). Етапи і методи розробки дизайн-графіки мобільних ігрових додатків. *Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі*. 190-211
2. Коновалюк, S. (2017). Піксель-арт як феномен у системі графічного дизайну. *Культура і сучасність*, (2), 207-211.
3. Куренкова, О. (2021). Розробка редактора піксельної графіки для платформи Android.
4. Silber, D. (2015). *Pixel art for game developers*. CRC Press.
5. Elkheshen, G. A. (2021). Pixel art as a visual stimulus in graphic arts. *Journal of Arts & Architecture Research Studies*, 2(3), 142-156.
6. Kylmäaho, N. (2019). *Pixel Graphics in Indie Games*.